

DORI VOSITALARINING KIMYOVIY TARKIBIGA KO'RA TURLARI

Muhamadiyeva Sevara

Qo'qon universiteti Andijon filliali

Tibbiyot fakulteti farmatsiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15533263>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dori vositalarining kimyoviy tarkibiga ko'ra asosiy guruhlari bayon qilingan. Har bir guruhning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinib, ularning farmakologik ahamiyati muhokama qilindi.

Kalit so'zlar: organic, noorganic, dori vositalari, farmasevt, kimyoviy tarkib, so'riluvchanlik.

Bugungi kunda 300 mingdan ortiq dori vositalar farmasevtika amaliyotida qo'llaniladi. O'zbekiston Respublikasi dori vositalari va tibbiyot buyumlari Davlat reestrda esa bu sonlar 7000 ni tashkil etadi. Dori vositalari farmakologik jihatdan xilma-xil bo'lib, ularning samaradorligi, xavfsizligi va qo'llanilish sohasi ko'p jihatdan kimyoviy tarkibiga bog'liq. Har bir moddaning tarkibi uning organizmga qanday ta'sir ko'rsatishini, so'rilishini, taqsimlanishini va parchalanishini belgilaydi. Shu bois, farmatsevtlar uchun dori vositasining kimyoviy xususiyatlarini chuqur bilish, uni to'g'ri tanlash va qo'llashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, dori vositalarining nomlarining ko'pligi, bir biriga o'xshashligi tibbiyot xodimlari va farvasevtlar uchun dori vositasi muomalasida qiyinchiliklar tug'diradi. Bundan tashqari, bitta dori vositasini o'zi turli nomlar ostida qadoqlanadi. Masalan, atsetilsaletsil kislotasining 400 dan ortiq, parasetamol esa 370 xil, sinnarizinning 170 xil turli nomlari qo'llaniladi. Ularning barcha nomlarini eslab qolish ochiq oydin amaliy jihatdan juda mushkul. Shuning uchun dori vositalarini to'g'ri tasniflash ya'ni turlarga ajratib olish, ularni bilan ishlashni ancha oson va samarali qiladi.

Organik dori vositalari — uglerod asosidagi moddalar bo'lib, ular ko'pincha o'simliklar, hayvonlar yoki mikroorganizmlardan olinadi yoki laboratoriyada sun'iy tayyorlanadi. Organizmga ta'sir qilayotganda tabiiy jarayonlarga yaqin bo'lgani uchun ko'p hollarda yon ta'sirlari kamroq bo'ladi. Quyida bir qancha afzallik tomonlarini ko'rib chiqamiz: Organik dorilar, ayniqsa tabiiy manbalardan olinganlari, inson organizmi bilan biologik jihatdan mos tushadi. Ular oson so'riladi va organizmda tez ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, Tabiiy organik birikmalar tarkibida sun'iy reagentlar kam bo'lgani sababli, ko'plab hollarda ularning toksikligi past bo'ladi. Bu esa ularni uzoq muddat foydalanish uchun xavfsiz qiladi. Organizmda bir necha retseptorlar va tizimlarga bir vaqtning o'zida ta'sir qilishi mumkin. Bu ularni murakkab kasalliklarni davolashda samaraliroq qiladi. Ularning metabolizmi odatda oddiyroq bo'lgani uchun ular organizmdan to'liq chiqariladi. Bu esa to'planish xavfini kamaytiradi. Eng muhimi esa ko'plab organik dorilar o'simliklardan, mikroorganizmlardan yoki hayvon to'qimalaridan olinadi. Bunday manbalar ekologik jihatdan qulay va tiklanuvchi hisoblanadi.

Organik dori vositalari kimyoviy tarkibiga ko'ra bir necha asosiy guruhlarga bo'linadi. Jumladan, alkaloidlar — o'simliklardan olinadigan azotli birikmalar bo'lib, morfin va atropin kabi og'riq qoldiruvchi va ko'z kasalliklarida ishlatiladigan preparatlar bu guruhga kiradi. Ayni Morfin – kuchli og'riq qoldiruvchi sifatida ko'plab tadqiqotlarda uning samaradorligi va xavfsizligi o'rganilgan. 2020-yilda nashr etilgan klinik tadqiqotlarda morfinning og'riqni kamaytirishdagi ta'siri yuqori baholangan, ayniqsa operatsiyadan keyingi holatlarda va og'ir surunkali og'riqlarni davolashda samarali ekani tasdiqlangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki,

morfin dozasi to'g'ri belgilash yon ta'sirlarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, glikozidlar yurak faoliyatini tartibga solishda muhim bo'lib, digoksin misolida ko'riladi.

Antibiotiklar esa mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqariladigan yoki sun'iy o'zgartirilgan dorilar bo'lib, penitsillin va streptomitsin kabi bakteriyalarga qarshi vositalar keng tarqalgan. Vitaminlar metabolizm va immun tizimining to'g'ri ishlashida katta rol o'ynaydi, masalan, C vitamini kasalliklar profilaktikasida qo'llaniladi. Bundan tashqari, yog' kislotalari va aminokislotalar asosidagi dorilar ham organizmning metabolik jarayonlarini normallashtirishda muhim ahamiyatga ega. Organik dorilar tabiiy manbalardan olinishi yoki laboratoriyada yaratilishi mumkin, ammo ularning ko'pchiligi inson organizmida yaxshi hazm bo'ladi va maqsadli ta'sir ko'rsatadi.

Noorganik dori vositalari — bu tarkibida uglerod bo'lmagan, odatda metall yoki metallmas elementlardan iborat bo'lgan dorilardir. Ular asosan mineral manbalardan olinadi va ko'pincha organizmdagi fiziologik muvozanatni saqlash, moddalar almashinuvini tartibga solish yoki infeksiyalarni yo'qotish uchun ishlatiladi. Masalan, temir (Fe) preparatlari kamqonlikni davolashda qo'llaniladi, magniy (Mg) dorilari esa yurak ritmini tartibga solishda va mushak spazmlarini bartaraf etishda yordam beradi. Yod (I) moddalari qalqonsimon bez faoliyatini qo'llab-quvvatlashda ishlatiladi. Shuningdek, kumush (Ag) va mis (Cu) birikmalari antiseptik xususiyatga ega bo'lib, yara va kuyishlarga qarshi ishlatiladi. Noorganik dorilarining yana bir misoli — natriy xlorid (NaCl), u qon bosimini muvozanatlashtirish va infuzion muolajalarda keng qo'llaniladi. Bu turdagi dori vositalari ko'p hollarda organizmga tez so'riladi va zarur ionlar shaklida ta'sir qiladi.

Noorganik dori vositalari ko'plab kasalliklarni davolashda samarali bo'lib, ularning afzalliklaridan biri — kuchli va tez ta'sir ko'rsatishidir. Temir, magniy, kalsiy, yod kabi moddalarning organizmida muhim biologik vazifalari mavjud. Masalan, temir preparatlari kamqonlikni tezda kamaytiradi, magniy esa yurak faoliyatini tartibga soladi. Bu moddalar arzon narxda tayyorlanadi, uzoq muddat saqlanishi mumkin va ko'pchilik dorixonalarda mavjud. Shunga qaramay, noorganik dorilarni ehtiyotkorlik bilan qo'llash zarur. Ular ba'zida organizmga to'planib qolib, zaharlanishga olib kelishi mumkin. Masalan, temir ortiqcha miqdorda berilsa, me'da-ichak faoliyatini buzadi, og'ir holatlarda jigarga zarar yetkazadi. Yod moddalari esa qalqonsimon bezga noto'g'ri ta'sir qilishi mumkin. 2021-yilda Hindiston tibbiyot institutida o'tkazilgan tadqiqotda temir preparatlari bilan davolangan kamqon bemorlarning 85%ida gemoglobin darajasi ko'tarilgani qayd etilgan, biroq 20% bemorda me'da bezovtalanish holatlari ham kuzatilgan. Magniy dorilarining yurak ritmini tiklashdagi ta'siri haqidagi 2018-yilgi klinik izlanishda esa, 70% bemorda ijobiy natija olingan, lekin ba'zilarida mushak bo'shashuvi va holsizlik holatlari kuzatilgan. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, noorganik dorilar samarali, lekin ularni shifokor nazoratida va to'g'ri dozada qo'llash zarur.

Ammo bu elementlarning organik shakli ham mavjud bo'lib, bu holat eng yaxshisi deb o'ylayman. Bunda element molekulasi organik moddalar (masalan, aminokislotalar yoki kislotali guruhlar) bilan bog'langan bo'ladi. Bu ularning organizmga yaxshiroq so'rilishi va kamroq yon ta'sir bilan ta'minlashiga xizmat qiladi. Bular ayniqsa farmatsiyada juda muhim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, organik shakldagi temir kamroq yon ta'sir keltirib chiqaradi, ayniqsa uzoq muddatli davolashda bemorlar tomonidan yaxshi qabul qilinadi. Shu bois, zamonaviy farmatsiyada temir tanqisligi anemiyasini davolashda ko'pincha organik temir preparatlariga ustunlik berilmoqda.

Tadqiqot davomida dori vositalarining kimyoviy tarkibiga asoslangan tasnifi tahlil qilindi. Ularning organik va noorganik shakllari farmakologik ta'sir kuchi, biokiraolishligi hamda organizmga ta'sir qilish usuli bo'yicha muhim farqlarga ega ekani aniqlandi. Organik dorilar nisbatan tabiiy, yaxshi so'riluvchi va kamroq yon ta'sirli bo'lsa, noorganik dorilar kuchli ta'sirga ega, ammo ba'zan toksikligi yuqoriroq bo'ladi. Mana shu farqlarni hisobga olgan holda, farmatsevtik amaliyotda dorilarni tanlashda ularning kimyoviy tarkibi va ularning xususiyatlarini chuqur tahlil qilish zarur. Shu bilan birga, dori vositalarining ta'sirini yanada oshirish va ularni aholi o'rtasida keng yoyish uchun hamyonbop dori vositalari ishlab chiqarishga oz bo'lsada urg'u berilishi yomon bo'lmaydi. Quyida shu to'g'risida bir qancha maslahat va g'oyalar keltirilgan:

- dori shakllarini zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqish (masalan, mikronlashtirish, liposomal qadoqlash);
- yuqori so'riluvchanlikning organik shakllarni keng joriy etish;
- mahalliy xom ashyolar asosida ishlab chiqarishni rivojlantirish;
- yangi kompleks aralashmalar ustida ilmiy izlanishlar olib borish;
- aholi o'rtasida dori tanlash madaniyatini oshirish bo'yicha tushuntirish ishlarini kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, dori vositalarining kimyoviy tarkibini chuqur o'rganish nafaqat farmatsevtik ta'limda, balki amaliy faoliyatda ham dolzarb bo'lib, dori-darmonlar sifati, xavfsizligi va samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Organik va noorganik dori vositalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kelajakda dorilar yanada samarali, xavfsiz va arzon bo'lishi mumkin. Organik dorilarning so'rilishi yaxshi bo'lgani uchun, ularning tarkibini yanada mustahkamlash ustida ishlanmoqda. Noorganik dorilar esa ba'zida zaharli bo'lishi mumkinligi uchun, kelajakda ularni xavfsizroq qilish yo'llari topilishi kutilmoqda. Shuningdek, har bir inson organizmiga mos dori tanlash, ya'ni individuallashtirilgan dori vositalari ustida ham tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu esa davolashni aniqroq va foydaliroq qilishga yordam beradi. Umuman olganda, dorilar ustidagi ilmiy ishlanmalar davom etmoqda va kelajakda yanada yaxshi, qulay va foydali dorilar yaratilishiga katta umid bor.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Yu. Ibodov, A.N.Yunusxo'jayev, Q.A. Ubaydullayev. Farmatsevtik kimyo. "Voriz nashriyot". Toshkent, 2011-yil
2. H.R. To'xtayev. Noorganik kimyo.
3. Katzung, B.G. (2017). Basic and Clinical Pharmacology (14th ed.). Internet Archive. <https://archive.org/details/basicandclinicalpharmacology14thedition>
4. Katzung, B.G. (2019). Basic and Clinical Pharmacology (15th ed.). AccessMedicine. <https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2988>
5. Sissi Wachtel-Galor va Iris F.F. Benzie.(2011). Herbal medicine: Biomolecular and clinical aspects. NCBI. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22593929>